

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Нодир Ахроркулович Кахоров

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

**ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ ХАРИДЛАРИ СОҲАСИДА КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ
НАЗАРИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ЯРАТИЛГАН**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY